

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабیب Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Farg'ona vodiysi "Kelin salom" qo'shiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBO'TAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
O'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Муллаахунова Нилуфар

Преподаватель

Кафедры русского, киргизского языков и литературы
Андижанского государственного педагогического института

Андижан, Узбекистан

mullaahunova70@gmail.com

КИНОПЕДАГОГИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается использование кинопедагогика как эффективного средства развития русской речи на материале произведений Чингиза Айтматова. Анализируются методические подходы к работе с реализацией кинофильмов, основанных на литературных произведениях автора, и их роль в формировании речевых навыков учащихся. Особое внимание уделяется интеграции аудиовизуальных и текстовых компонентов, способствующих глубокому пониманию художественных образов и языковых структур. Работа подчеркивает значимость кино в образовательном процессе и его потенциал для мотивации изучения русского языка.

Ключевые слова: кинопедагогика, развитие русской речи, Чингиз Айтматов, художественные произведения, аудиовизуальные методы, речевые навыки, методические подходы, мотивация, язык и культура.

Mullaaxunova Nilufar

O'qituvchi

Rus, qirg'iz tillari va adabiyoti kafedrası

Andijon davlat pedagogika instituti

Andijon, O'zbekiston

mullaahunova70@gmail.com

KINOPEDAGOGIKA CHINGIZ AYTMATOV ASARLARI ASOSIDA RUS NUTQINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Maqolada Chingiz Aytmatov asarlari asosida rus tilida nutqni rivojlantirishning samarali vositasi sifatida kinopedagogikadan foydalanish tahlil qilinadi. Muallifning adabiy asarlariga asoslangan kinofilmlar bilan ishlashga metodik yondashuvlar va ularning o'quvchilarning nutq ko'nikmalarini shakllantirishdagi roli tahlil qilinadi. Audiovizual va matnli komponentlarni integratsiya qilishga alohida e'tibor qaratilgan, bu esa badiiy obrazlar va til tuzilmalari chuqurroq anglashga yordam beradi. Maqola ta'lim jarayonida kinoning ahamiyati va uning til o'rganishga motivatsiyadagi potensialini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: kinopedagogika, rus tilida nutq rivojlantirish, Chingiz Aytmatov asarlari, audiovizual ta'lim, til o'rganish motivatsiyasi.

Mullaahunova Nilufar

Teacher

Department of Russian, Kyrgyz languages
and literature Andijan State Pedagogical Institute

Andijan, Uzbekistan

mullaahunova70@gmail.com

KINOPEDAGOGY AS A MEANS OF SHAPING RUSSIAN SPEECH BASED ON THE WORKS OF CHINGIZ AITMATOV

ABSTRACT

The article examines the use of film pedagogy as an effective tool for developing Russian speech through the works of Chingiz Aitmatov. Methodological approaches to working with films based on the author's literary works and their role in shaping students' speech skills are analyzed. Special attention is paid to the integration of audiovisual and textual components, which contribute to a deeper understanding of artistic images and language structures. The work emphasizes the importance of cinema in the educational process and its potential for motivating language study.

Keywords: film pedagogy, development of Russian speech, works of Chingiz Aitmatov, audiovisual education, language learning motivation.

Кинопедагогика играет важную роль в современном образовательном процессе, предлагая инновационные технологии обучения через визуальное восприятие и эмоциональное погружение. По определению Ковтуна А.Н.: «Кинопедагогика основывается на использовании кинематографа как учебного инструмента и способа привлечения внимания. Уроки с применением кинопедагогических методик могут

включать в себя просмотр фильмов, обсуждение их содержания, анализ кадров, создание собственных фильмов и т. д. Эта методика позволяет ученикам получать знания и навыки через аудиовизуальный материал, делая обучение более интересным и привлекательным» [3, с.112]. Использование фильмов в преподавании русского языка способствует лучшему восприятию лексики, грамматики и языковых конструкций, поскольку учащиеся видят реальные речевые ситуации в контексте. Мы согласны с мнением Лотмана Ю.М., что: «Кино интегрировало в своем художественном образе выразительные средства всех других искусств. Объединяя живопись, музыку, литературу, театр, кино раскрывает целостный зрительно-слуховой образ эпохи в её динамике, являясь эффективным компонентом содержания современного образовательного процесса» [4, 214 с].

Произведения Чингиза Айтматова, экранизированные и применяемые в рамках кинопедагогики, оказываются особенно полезными для развития русской речи. Его произведения насыщены культурными и социальными темами, которые стимулируют не только интерес учащихся, но и побуждают к обсуждению, анализу и выработке более сложных речевых оборотов. Айтматовские образы и сюжетные линии позволяют углубить понимание русского языка через сопоставление текста и визуального образа, что создаёт эффективные условия для овладения языком. Как отзывается о произведениях Ч.Айтматова Ш.А.Абдурасулов, : «Произведения прозаика всегда были в центре внимания мастеров сцены, ибо они обладают богатым социально-философским содержанием, полны символических образов, в основе которых лежат древние легенды и мифы, пронизанные общечеловеческим смыслом» [1, с.81].

Обучение студентов с уровнем владения языком B2 через кинопедагогику имеет свои особенности, связанные с их относительно высоким уровнем языковой компетенции и готовностью к восприятию более сложных текстов и медиа-материалов. Студенты на этом уровне способны воспринимать не только основную сюжетную линию фильма, но и анализировать скрытые смыслы, культурные коды, а также обсуждать тонкости речи персонажей. Использование фильмов по произведениям Чингиза Айтматова позволяет студентам B2 развивать навыки критического мышления и анализировать языковые средства в контексте художественного произведения. Важным аспектом обучения на этом уровне является возможность углубленных дискуссий, где студенты выражают свои мнения, аргументируют их, а также развивают умение формулировать мысли на более сложном и продвинутом уровне русского языка.

Составление сценариев на основе произведений Чингиза Айтматова, в частности повести «И дольше века длится день», является эффективным инструментом для развития речевых навыков у студентов. Рассмотрим отрывок «Легенда о манкуртах», который не только насыщен яркими

образами, но и затрагивает важные культурные и философские темы. Студенты могут создать свои интерпретации и адаптации сценария, что позволяет им не только практиковать язык, но и углубляться в анализ текста, исследовать его символику и значение. При работе с этим отрывком учащиеся могут разрабатывать диалоги, пересказывать сцены и воссоздавать атмосферу произведения, что способствует улучшению их навыков устной и письменной речи. Такой подход стимулирует креативность и позволяет студентам выразить свои мысли и эмоции, находя индивидуальный стиль общения на русском языке.

Приводим пример отрывка сценария, составленного студенткой 4 курса:

3 эпизод (Найман-Ана и невестка).

Найман-Ана: Невестка, проснись. Я отправляюсь в путь.

Невестка проснулась и начала кричать спросоня: Жоламан! Жоламан! Жоламан! Где ты? Я тебя жду. Вернись домой!

Найман-Ана: Успокойся, доченька моя! Не плач. Послушай меня, не губи свою молодость. Если я не вернусь через сорок дней знай: ты получила мое благословение. Выходи замуж.

Невестка: что вы мама? Я буду ждать его всю жизнь.

Найман-Ана: (протягивает невестке талисман) это талисман нашего рода береги его, и он сохранит тебя! До свидания, доченька.

Найман-Ана поцеловала ее и ушла.

4 эпизод. Жоламан и манкурты

Жоламан: Солнце не убивай меня! Не убивай, будь ты проклят, ненавижу тебя. Прочь, прочь...Мама! Мама! Спаси меня, спаси. Мама не уходи, пожалуйста, не уходи мама!

Жуаньжуан: Живой! Но как тебя зовут? Как тебя зовут? Готов манкурт! Все порядке все земные мучения позади, Манкурт!

5 эпизод. Найман ана и старик.

Найман-ана: Жоламан! Сын мой родной! Я ищу тебя кругом! Я твоя мать! Где ты? (Увидела старика). Отец! Вы не видели моего сына? Его зовут Жоламан.

Старик: дальше идти этой дорогой нельзя! Опасно! Там жуаньжуаны. Лучше с ними не встречаться. Недавно я видел одного манкурта. Я хотел с ним поговорить, а он даже имени своего не помнит. Высокий такой, красивый, а в глазах пустота. Эти палачи превращают своих жертв в животных, отнимают душу и разум.

Найман-ана: спасибо, отец, я пойду.

6 эпизод. Найман-ана и Жоламан.

Найман-Ана: Жооо-лааа-ман! Сын мой, родной Жоламан!

Жоламан смотрит на нее бессмысленными глазами.

Найман-Ана: Ты не узнаешь меня?

Манкурт отрицательно покачал головой.

Найман-Ана: Я твоя мать! А как тебя звать?

Жоламан: Манкурт.

Найман-Ана: это тебя теперь так зовут. А прежнее имя свое ты помнишь? Вспомни свое настоящее имя. Тебя зовут Жоламан. Твой отец Доненбай.

Жоламан: – Нет, ничего не помню и ничего не знаю.

Найман-Ана: что они сделали с тобой, эти палачи! Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, но кто посмеет покушаться на память человека?! О, Аллах если ты есть, как внушил ты такое людям? Разве мало зла на земле и без этого?

– Ты слышишь меня. Твое имя Жоламан. А отца твоего звали Доненбай. Разве ты не помнишь отца? Ведь он тебя с детства учил стрелять из лука. А я твоя мать ты мой сын. Ты из племени найманов понял?

Развитие речевых навыков через ролевою игру является одним из наиболее интерактивных и увлекательных методов обучения, который особенно эффективно работает на основе произведений Чингиза Айтматова. В контексте повести «И дольше века длится день» студенты могут взять на себя роли различных персонажей и воспроизвести ключевые сцены, такие как «Легенда о манкуртах». Это позволяет не только активно практиковать речь, но и развивать навыки эмоциональной выразительности и взаимопонимания. В ходе ролевых игр учащиеся могут обсуждать мотивацию и поступки персонажей, что способствует более глубокому пониманию текста и его контекста. Ролевая игра создаёт атмосферу, способствующую свободному самовыражению и уверенности в своих речевых способностях.

Практическое закрепление языка через съёмочный процесс является важным этапом в обучении студентов, позволяя им интегрировать полученные знания в практическую деятельность. При создании видеопроектов на основе произведений Чингиза Айтматова студенты могут не только развивать навыки языка, но и осваивать основы сценарного мастерства, работы с камерой и монтажом. В процессе съёмок учащиеся применяют речевые конструкции, активно участвуют в обсуждениях и принимают решения, что помогает укрепить уверенность в своих навыках общения. Работая над созданием короткометражных фильмов или видеороликов, студенты могут адаптировать тексты, разрабатывать сценарии и создавать диалоги, что стимулирует их к более глубокому пониманию языка и его функционального использования.

Эффективность метода кинопедагогики для студентов уровня В2 подтверждается его способностью углублять языковую компетенцию и развивать критическое мышление. Как утверждает в своей статье Ситникова О.В.: «Результатом аудиовизуального восприятия дидактических видеоматериалов становится индивидуальная рефлексия субъектов педагогического взаимодействия в виде устных или письменных размышлений, художественных или академических эссе» [5, с.126].

Студенты на этом уровне, обладая прочной базой в русском языке, могут успешно анализировать сложные тексты и участвовать в дискуссиях, что делает их активными участниками образовательного процесса. Кинопедагогика, основанная на произведениях Чингиза Айтматова, предоставляет возможность не только расширить словарный запас и отточить грамматические навыки, но и осознанно применять язык в различных контекстах. Как показывает анализ Толмачевой Е.Ю., «Следовательно, работа с медиаресурсами, художественными и документальными фильмами, самостоятельная подготовка и съемка видеоработ помогают сформировать дружный коллектив, увлеченный общим делом; совершенствовать устные и письменные виды речи в активной творческой деятельности, максимально используя наглядность на разных уровнях владения русским языком» [6, с.100]. Данные выводы вполне обоснованы.

Ролевые игры, сценарные практики и съемочный процесс способствуют активному использованию языка, что усиливает его усвоение и укрепляет речевые навыки. Ивкина М.И. утверждает, что «Когда вы учитесь языку, очень важно сохранять мотивацию и желание развиваться. Киноклубы помогают сделать процесс более интересным и увлекательным. Студенты видят результаты своей работы, поэтому им хочется продолжать учиться и развиваться» [2, с.178].

Оценка эффективности метода может включать анализ успехов студентов в устной и письменной речи, а также их способность к критическому мышлению и аргументации, что подчеркивает значимость кинопедагогика как мощного инструмента для развития языковых навыков на уровне В2.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Абдурасулов Шохрух Абдунаимович. Сценическая интерпретация произведений Чингиза Айтматова в театрах Узбекистана (Abdurasulov Shoxrux Abdunaimovich. Ssenicheskaya interpretatsiya proizvediniy Chingiza Aytmatova v teatrah Uzbekistana) // Central Asian Journal of Art Studies. 2020. №3, с.71-84. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stsenicheskaya-interpretatsiya-proizvedeniya-chingiza-aytmatova-v-teatrah-uzbekistana> (дата обращения: 24.01.2025).

2. Ивкина М.И. Киноклуб как вариант онлайн обучения // Сборник «Современный взгляд на обучение РКИ: нейроаспекты» МПГУ.: 2023, с. 177-181.(Ivkina M.I. Kinoklub kak variant onlay obucheniya // Sbornik «Sovremennyy vzglyad na obucheniye RKI: neyroaspekty» MPGU.: 2023, s. 177-181).

3. Ковтун А.Н. Современные технологии кинопедагогике в школьном образовании: проблемы и перспективы // Студенческая наука как фактор качества будущего. 2018. С. 111–116. (Kovtun A.N. Sovremennyye tehnologii kinopedagogiki v shkolnom obrazovanii: problemy i perspektivy // Studencheskaya nauka kak faktor kachestva budushchego. 2018. S. 111–116.)

4. Лотман Ю.М., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллин. 1994. 214 с.(Lotman Yu.M., Sivyan Yu. Dialog s ekranom. Tallin. 1994. 214 s.)

5. Ситникова О.В. Кинопедагогика как средство художественного метода в педагогическом образовании // Вестник Ленинградского государственного университета им.А.С.Пушкина. 2020 №4, с.125-143.(Sitnikova O.V. Kinopedagogika kak sredstvo xudojestvennogo metoda v pedagogicheskom obrazovanii // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im.A.S.Pushkina. 2020 №4, s.125-143.)

6. Толмачева Е.Ю. Потенциал кинопедагогике и медиаобразования в обучении РКИ от уровня А1 // Сборник «Современный взгляд на обучение РКИ: нейроаспекты» МПГУ.: 2023, с. 98-102.(Tolmacheva Ye.Yu. Potensial kinopedagogiki i mediaobrazovaniya v obuchenii RKI ot urovnya A1 // Sbornik «Sovremennyy vzglyad na obucheniye RKI: neyroaspekty» MPGU.: 2023, s. 98-102.)